

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ, MULOQOT VA O'QISH MALAKALARNI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHINING PEDOGOGIK MAHORATI.

Gulomova Dilyora Iskandarovna

*Farg'ona viloyati pedagogik mahurat
markazi professor o'qituvchi.*

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq, muloqot va o'qish malakalarini rivojlantirishda tarbiyachilarning pedagogik mahorati juda muhim ahamiyatga ega ekanligi, nutq, muloqot va o'qish malakalarini shakillantirishda o'zbek xalq ertak, maqol, matallarning o'rni beqiyosligi hamda turli xil o'yin faoliyatlari orqali rivojlantirish haqida ochib berilgan.

Аннотация: В данной статье рассказывается о педагогическом мастерстве воспитателей в развитии речевых, коммуникативных и читательских навыков дошкольников, о непревзойденной роли узбекских народных сказок, пословиц, поговорок в формировании речевых, коммуникативных и читательских навыков, а также о развитии через разнообразную игровую деятельность.

Annotation: this article reveals that the pedagogical skills of educators are very important in the development of speech, communication and reading skills of preschool children, the role of Uzbek folk tales, Proverbs, fabrics in shaping speech, communication and reading skills is incomparable, as well as the development through various game activities.

Kalit so'zlar: Nutq, muloqot, o'qish malakalari, inkyuziv ta'lim, o'yin faoliyati, metodlar, so'z metodlari.

Ключевые слова: речь, общение, навыки чтения, инклюзивное обучение, игровая деятельность, методы, словесные приемы.

Keywords: speech, communication, reading skills, inclusive education, gaming activities, methods, word methods.

Kirish.

Yigirma birinchi asr ayni rivojlanayotgan davrni o'z ichiga qamrab olgan bo'lib, ta'lim sohasini isloh qilish bugun hukumatimiz diqqat e'tiborida turgan dolzarb sohalardan biri desak mubolag'a bo'lmas edi. So'nggi yillar mobaynida maktabgacha ta'lim sohasini isloh qilish avj olayotgan davrda yashayotgan ekanmiz, ushbu xulosalardan kelib chiqib aytishimiz mumkin ki, yurtimizdagi ta'lim sohasidagi yangiliklar va bosqichli siyosatning amalga oshirilishini taminlab beradi desak mubolag'a bo'lmas edi. Ayniqsa maktabgacha ta'lim sohasiga hamda yoshlarni

(2nd international scientific and practical conference)

rivojlantirish siyosatiga oid juda katta e'tibor qaratilmoqda Prezidentimiz SH.Mirziyoyev aytganlaridek “Bu borada, avvalambor, yoshlar va bolalarga e'tibor va amaliy g'amxo'rlik ko'rsatish, ularni jismoniy va ma'naviy barkamol etib tarbiyalashga alohida ahamiyat qaratmoqdamiz. Bolalarni kichik yoshdan boshlab rivojlantirish orqali kelajakda ularning o'zligini to'la namoyon etishiga mustahkam zamin yaratayapmiz. Zero, bu ezgu maqsadimiz yo'lida sarflangan investitsiyalar ertaga bir necha barobar ortig'i bilan qaytishiga shubha yo'q” – deb ta'kitlagan edilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq, muloqot va o'qish malakalarini shakillantirishda tarbiyachilarning pedogogik mahorati juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bolalarda ushbu malakalarni shakillantirishda tarbiyachi turli xil usullardan foydalanadilar. Bolalarda nutq, muloqot va o'qish malakalarini shakillantirishda turli xil o'yin usullari, rasmlar asosida ertak yoki hikoyalar tuzish, sahnashtirish, she'rlarni yod oldirish, o'zbek xalq maqol va matallari, turli xil interaktiv usullardan foydalanish, musiqa mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish orqali shakillantirish ham mumkindir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi asosida o'z ish faoliyatlarini olib boradilar. Bunga qoshimcha tarzda aytishimiz mumkin ki, markazlarda bolalarni har tomonlama rivojlantirishda bolalar bilan ta'lim tarbiya jarayonlarini olib boradilar. Nutq, muloqot malakalarini oshirishda musiqiy o'yinlarning ham o'zini beqiyosdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tushunchasi kirib kelgan bo'lim, alohida ta'lim ehtiyojiga muhtoj bo'lgan bolalarni rivojlanishida orqada qolmayotgan bolalar bilan integratsiyalashtirgan holda korreksiya ishlarini olib borish olg'a surilmoqda. Bunday bolalar bilan ta'lim tarbiya jarayonlarini to'g'ri va samarali tashkil etishda ham tarbiyachining pedogogik mahorati, pedogogik takti, pedogogik nazokati hamda pedogogik odobi juda muhim sanaladi.

Shuni misol tarzida aytishimiz mumkin ki bolalarda nutq muloqot tushunchalarini rivojlantirishda 6-7 yoshli bolalarda “So'zlar bilan o'ynash”, “Savollar berish”, “Aytib ber” kabi o'yinlardan foydalanishimiz ham mumkin. “So'zlar bilan o'ynash” o'yinlarida ham bolalarda omonim, antonim, sinonim so'zlarning so'z boyligini oshirish asosiy maqsadlardan biri sanaladi. “Savollar berish” o'yin metodlarida esa bolalarning savol berish malakalarini oshirish muhim sanaladi. “Aksini ayt” antonimlarni o'rganish, so'z boyligini oshirish, fikrlash tezligini oshirish. Ushbu o'yinda tarbiyachi bitta so'z aytadi va bolalardan uning antonimini aytishni so'raydi (masalan, tarbiyachi “Katt” desa, bola “Kichi” deb javob berishi mumkin). Yuqorisa aytib o'tilgan metodlarimizdan biri “Aytib ber” metodida ham bolalarning o'z fikrini ravon va aniq isoda etish, so'z boyligini oshirish asosiy maqsadlardan biri sanaladi.

Yuqoridagi berilgan ma'lumotlarimizdan kelib chiqqan holatda shuni aytishimiz mumkin ki, bolalarning nutq muloqot malakalarini shakillantirishda turli xil o'yinlarning ahamiyati muhim ekanligi, o'yin faoliyati orqali nutq, muloqot va o'qish

(2nd international scientific and practical conference)

malakalarini shakillantirishda tarbiyachining pedogogik mahorati beqiyos ekanligini e'tirof etishimiz mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi" (Tuzuvchilar: Tursunova Q. va boshqalar) - Maktabgacha ta'limning nazariy va amaliy asoslari.
2. "Bolalar adabiyoti" (To'rayev H.)
3. "Nutq o'stirish metodikasi" (Matchonov S.) - Bolalarda nutqni rivojlantirish metodlari, mashqlar va o'yinlar to'plami.
4. "Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish" (Qo'llanma) - Turli yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar, o'yinlar va tavsiyalar.
5. "O'qish savodxonligini rivojlantirish" (Metodik qo'llanma) - Bolalarda o'qish savodxonligini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar va mashqlar